

10-12 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАШ ВА МАШҒУЛОТЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МЕТОДИКАСИ

Яқубов Ф.М.
Бурлиев У.К.
Казоқов Р.Т.
Жабборова С.Р.
Джўрабаев А.М.
ЎзДЖТСУ., Чирчиқ.
Мухаммадиев Д.Ф.

Тошкент шаҳар, Уч-тепа тумани 74-мактаб жисмоний тарбия ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10613091>

Аннотация. Мазкур мақолада футбол машғулотлари вақтида 10-12 ёшли футболчиларни танлаш ва шу машғулотларга асосланиб ўйин машғулотларини ташкил этиш ҳақида фикр ва мулоҳазалар бериб ўтилган.

Калим сўзлар: Эксперт методикалар, техник-тактик кўникма ва малака, боланинг жисмоний ривожланиши, қизиқишлари, табиий танлаш ўринбосарлар тайёрлаш.

METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING

Abstract. In this article, thoughts and opinions are given about the selection of 10-12-year-old players during football training and the organization of game training based on these trainings.

Key words: Expert methods, technical-tactical skills and competence, child's physical development, interests, natural selection, training of substitutes.

МЕТОДИКА ОТБОРА ИГРОКОВ 10-12 ЛЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОК

Аннотация. В данной статье приводятся мнения и комментарии по поводу отбора игроков 10-12 лет во время тренировок по футболу и организации игровой подготовки на основе этих тренировок.

Ключевые слова: Экспертные методы, технико-тактические навыки и компетентность, физическое развитие ребенка, интересы, естественный отбор, подготовка дублеров.

Эксперт методикалар мутахассисларнинг (мураббийнинг ўзи ҳам мутахассис бўлиши мумкин) бўлажак ўйинчининг истеъдод даражаси ҳақидаги фикрларига асосланган бўлади. Агар кўпчилик мутахассисларда бу фикр бир хил бўлса, унинг ишончлилиги анча юқори бўлади. Аппаратурали методикалар баҳоларнинг аниқлиги билан афзалликка эга. Бироқ бу баҳоларга қараб истеъдодлилиқ даражаси ҳақида умумий таассурот ҳосил қилиб бўлмайди. Айрим сифатлар ҳали истеъдодни таърифламайди. Улар бирлашиши ва ўзига ҳос бирикишда намоён бўлиши керак. Турли сифатларнинг бирикиб келишини ҳисобга олиб тузиладиган тестлар танлашнинг энг самарали методларидир. Кўрсаткичларнинг билвоситалигига қарамай, тестлар бир қатор муҳим афзалликларга эга. Бу афзалликлардан асосийси футбол ўйинига истеъдодлилиқнинг тест моделини яратиш мумкинлигидир.

Методикалардан мақсадга мувофиқроқ фойдаланишга қаратилган тадбирлар комплекси танлашнинг ташкил этилиши деб аталади. Шундай қилиб, номзодлар гуруҳидан бўлажак ўйин фаолиятида юқори ва барқарор натижаларга эришиши мумкин бўлганларни (шуларга эришиш эҳтимоли кўпроқ бўлган болаларни) танлаб олишга қаратилган ташкилий методик тадбирлар мажмуасини ёш футболчиларни танлаш деб аташ мумкин. Танлашда уни самарадорлигини ошириш ва юқори натижаларига эришиш учун қуйидаги ишларни амалга оширсан бўлади:

Болалар ўртасида футбол ўйини кенг тарқалган. Жумладан, болалар ва ўсмирлар спорт мактабларининг футбол бўлимлари барча хоҳловчиларни қабул қилишга қодир эмаслиги ҳам шу билан изоҳланади. Чунки бу мактабларнинг асосий вазифаси—танлаб олинган болалар контингенти билан ишлаб, юқори маҳоратли ўйинчилар тайёрлашдан иборатдир.

Табиий танлаш ўринбосарлар тайёрлаш муаммосини ҳал қилмайди. Бу ҳолда қобилиятсиз болалар билан бир қаторда қобилиятли, яъни одатда махсус сифатлар бўйича етарлича тайёрланмаган, лекин юқори потенциал имкониятларга эга бўлган болалар ҳам футбол мактабини ташлаб кетади.

Кўпгина мураббийлар энг қобилиятли болаларни танлаб олиш учун турли мезонлардан фойдаланадилар, бироқ бу мезонлар кўпгина ҳолларда бир томонлама ёки субъектив бўлади. Шу билан бирга танлаш иши умуман аста-секин равишда олиб борилади ёки жуда деганда, мураббийлар болаларнинг назорат ўйинларда кўрсатадиган ва аввалда қарор топган техник-тактик кўникма ва малакага қараб иш юритадилар. Болаларнинг тезкорлик куч сифатлари ва ҳаракатлар уйғунлиги, тез фикрлашига, иродавий сифатларининг юқори даражадалигига, шунингдек, янги материални тез ўзлаштириб олишига асосланган потенциал имкониятлари ҳисобга олинмайди.

Ёш футболчиларни танлаш иши бошидан охиригача яхши ташкил этилган бўлиши керак. Дастлаб болаларни жалб қилиш ва уларнинг спорт мактабларига оммавий равишда келишини таъминлаш чораларини кўриш лозим. Энг аввало номзодларни яқин орада жойлашган турар-жойлар, маҳаллалар ва мактаблардан танлаш мақсадга мувофиқдир. Шундай қилинганда кўп йиллик тайёрлаш жараёнини ташкил этиш ва текшириб туриш осон бўлади. Хоҳловчиларни қабул қилиш ҳақида қабул бошланишидан анча олдин хабардор қилиш керак. Бироқ фақат газетада эълон қилиш ёки радио орқали ахборот бериш зарур самарани келтирмайди. Мураббийларнинг мактабларга келиши ва танлаш иши бошланишидан 4—5 кун олдин болаларни хабардор қилиши энг яхши воситадир. Болалар кириш имтиҳонларига мактаб врачидан ўз саломатликлари ҳақида маълумотнома олиб келишлари керак.

Танлаш иши бошланишига қадар қабул ҳайъатини ташкил этиш ва инвентарларни, машғулот жойларини, назорат синов жойларини пухта тайёрлаб қўйиш, шунингдек, натижаларни қайд қилиш учун баёнлар тузиш зарур. Танлаш жараёнида иккита асосий вазифани ҳал этиш зарур:

а) боланинг футбол бўлимига киришининг мақсадга мувофиқлиги ҳақида хулоса чиқариш ва унинг футбол мактабида ўқиши муваффақиятли бўлиши тўғрисидаги маълумотни олдиндан англаб амалда рўёбга чиқариш;

б) футбол мактабига қабул қилинган болалардан энг қобилиятлиларини ажратиб олиш ва қобилиятсиз болаларни тарқатиб юбориш.

Шунинг учун дастлабки танлаш умуман узоқ давом этадиган жараён дир, чунки болалар қобилиятларининг ривожланиши машғулот воситаларининг таъсирида ўзгариши мумкин. Шундан келиб чиқиб, дастлабки танлаш жараёнини икки босқичга бўлиш мақсадга мувофиқ дир:

I босқич. Бу босқичда танлашнинг дастлабки вазифаси ҳал қилинади. Бунинг учун боланинг дастлабки қобилиятларини аниқлашга ва унинг ўқиши муваффақиятли бўлишини олдиндан айтиб беришга имкон берувчи кўрсаткичлар мажмуаси бўйича натижаларнинг бошланғич даражаси баҳоланади. Бу босқич — бир неча кундан бир неча ҳафтагача давом этади. Биринчи босқичда мактабнинг имкониятлари ва гуруҳларда қанча бола шуғуллана олишини ҳисобга олиб, маълум миқдордаги болалар танлаб олинади. Бироқ мактабга биринчи босқичда қабул қилинган болаларнинг сони пировардида қабул қилинадиган болалар сонидан ортиқ бўлиши керак.

II босқич. Бу босқич (синов муддати) бир йилдан икки йилгача давом этиши мумкин. Бу даврда танлашнинг иккинчи вазифаси ҳал этилади, унинг мақсади шуғулланаётган ҳар бир боланинг қобилият даражасини аниқлаш дир.

Иккинчи босқичнинг бошида ва охирида қуйидагиларни бажариш зарур: а) махсус дастур бўйича тестлар ўтказиш; б) назорат синов маълумотларини таққослаб, шуғулланувчиларнинг кучли ва заиф томонларини аниқлаш; в) ўрганишга бўлган қобилиятни характерловчи натижаларнинг ўсиш суръатини баҳолаш; г) шуғулланувчиларнинг машғулотларга бўлган қизиқиши, меҳнатсеварлиги, қатъийлиги, интизомлилиги каби сифатларини ҳисобга олиш керак. Ёш футболчиларни танлашда яна бир асосий вазифалардан бири танлаш методикаси бўлиб уни қуйидагича тарзда амалга ошириш мумкин:

I босқичда қуйидаги кўрсаткичлар мажмуаси аниқланадики, буларга: боланинг жисмоний ривожланиши, қизиқишлари, асаб тизимининг асосий ҳоссалари, жисмоний Болалар ва ўсмирларни футболга танлашда уларнинг жисмоний ривожланишни аниқлаш методикаси бўйича қуйидагича ишлар амалга оширилади. Болалар ва ўсмирлар спорт мактабларига лозим кўрилган номзодларнинг оғирлиги бўйи кўрсаткичлари, кўкрак қафаси, болдири, сони, елкасининг айланаси ва ўпканинг тириклик сифими ўлчанади. 13 ёш ва ундан катта болаларнинг жисмоний ривожланиш тавсифи биологик ёш баҳолари билан тўлдирилади. Ёш футболчиларни жисмоний ривожланиши билан бир қаторда уларни футболга бўлган қизиқиши ҳам катта аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг қизиқишларини аниқлаш қуйидагича методикада амалга оширилади. Қизиқишларнинг теранлиги ҳақидаги маълумотларни олиш учун анкетадан фойдаланилади. Анкета футболни танлаш сабаблари ҳақидаги, унга бўлган муносабат, тайёргарликнинг қийинчиликларини англаб етиши ҳақидаги, юқори натижаларга эришишга интилиши тўғрисидаги саволларни ўз ичига олади. Бу кўрсаткичлар бўйича берилган умумий баҳо футбол машғулотларига қизиқишнинг зўрлиги тўғрисида фикр юритишга имкон беради.

REFERENCES

1. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
2. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
3. Yusupova N. R. SOCIO-GENDER ASPECTS OF MODERN WOMEN'S SPORTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 118-124.
4. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 719-725.
5. Kazakov R. THE METHOD OF IMPROVING PHYSICAL AND SPECIAL PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2023. – Т. 6. – №. 2.
6. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари. // "OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL ETISH: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR" ЎзДЖТСУ, 1, 530-538
7. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
8. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TECHNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
9. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
10. Р.Т Казоқов., [Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари.](#), Ўзбекистон давлат саянат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-6811. Казоқов Р.Т., [Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш.](#), Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
11. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
12. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саянат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.

13. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И. Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш., *Тиббиёт ва спорт* 1 (10), 27-30.
14. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А **ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR***, 1-237.
15. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили // *Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili*” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
16. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima // *Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish*. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
17. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА **ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR**. – С. 1,237-240.
18. Казоқов Р. Т. и др. **МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке**. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
19. Казоқов Р. Т. и др. **ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке**. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
20. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш // *Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари*. – Т. 11. – №. 1.
21. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). **ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке***, 2(6), 111-
22. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. **МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке**. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
23. Казоқов Р. Т. и др. **ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке**. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.

24. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – T. 4. – №. 4. – С. 198-206.
25. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
26. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
28. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р.КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
29. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
30. 31.Казоқов Р. Т., Расулов А. Ф., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
31. Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
32. Kazoqov R. T., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL PHYSICAL DEVELOPMENT //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1195-1202.
33. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
34. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.

35. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 125-131.
36. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 180-186.
37. Kazoqov R., Akmuradov M. THE IMPORTANCE OF WORKING MEMORY IN MASTERING JUDO SPORTS TECHNIQUES IN ADOLESCENT ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 489-494.
38. Kazoqov, R., & Akmuradov, M. (2023). PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO. *Modern Science and Research*, 2(10), 481–488.
39. 40.Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1201-1208.
40. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1077-1084.
41. 42.Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1070-1076.
42. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 473-483.
43. 44.Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 425-434.
44. Jumayev U. X. et al. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN OFFICIAL DOCUMENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 1202-1209.
45. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPRATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 982-989.
46. Raxmatov B. S. et al. SHORT DISTANCE RUNNING TECHNIQUE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 990-1000.
47. Roziqovich X. Z. YANGI O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL SANOATI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 5. – C. 582-584.
48. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 365-371.

49. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 358-364.
50. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 346-353.
51. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 480-486.
52. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 902-911.
53. Kazaqov, R., & Djo'rabayev, A. (2024). DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 3(1), 893–901.
54. Artikov A. A., Jo'rayev N. BA'ZI BIR FUTBOL TERMA JAMOALARI HAMDA KLUBLARI O'YINCHILARINING YON CHIZIQ (AUT) DAN TO'PNI O'YINGA KIRITISH NATIJALARINING QIYOSIY TAHLILI. – 2023.
55. Pardayev K., Artiqov A. DIAGNOSTIC ANALYSIS OF COMPETITIVE PERFORMANCE OF SKILLED FOOTBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 312-322.
56. Norsafarov S., Artiqov A. ANALYSIS OF THE ACTION OF PLAYERS PARTICIPATING IN THE PFL ON THE FIELD //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 323-333.
57. Toshboyev S., Artikov A. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF PLAYERS'SKILLS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 253-263.
58. Noraliyev U., Artikov A. SPORTS INJURIES AND THEIR REHABILITATION PROCESSES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 334-344.
59. Soliyev D., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 264-274.
60. Sanatullayev I., Artikov A. ANALYSIS OF THE DEFENSIVE ACTIONS OF THE PLAYERS OF THE UZBEKISTAN YOUTH (U-23) NATIONAL TEAM //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 274-285.
61. Boyxonov B., Artikov A. STUDYING THE TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED MINI SOCCER GIRLS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 400-410.
62. Artikov A., Xasanov D. FEATURES OF TEACHING TECHNICAL AND TACTICAL MOVEMENTS OF 13-15-YEAR-OLD GIRLS IN MINI-FOOTBALL AT A COMPREHENSIVE SCHOOL //Modern Science and research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 335-345.
63. Madaminov J., Artikov A. A STUDY OF THE APPLICATION OF THE" BOUNDED" METHOD IN THE DEVELOPMENT OF QUICK-STRENGTH QUALITIES OF

- DIFFERENT YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 356-366.
64. Raimkulov A., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS IN TRAINING //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 285-294.
65. Nizomiddinov S., Artikov A. ORGANIZATIONAL ACTIONS OF ATTACKS IN THE GAME OF EUROPEAN FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 345-355.
66. Xasanov D., Artikov A. RESULTS OF INCREASING THE TECHNICAL AND TACTICAL CAPABILITIES OF FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 243-252.
67. Choriyev A., Artiqov A. ANALYSIS OF TEAM TACTICAL GAMES IN THE MODERN FOOTBALL GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 221-231.
68. Sherqulov S., Artiqov A. BASIC REQUIREMENTS FOR MEANINGFUL TRAINING OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 211-220.
69. Xudiyarov S., Artiqov A. THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL FOOTBALL COMPETITIONS IN THE DEVELOPMENT OF GIRLS'FOOTBALL IN OUR COUNTRY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 232-242.
70. Artikov A., Abduhamidov J. COMPARISON OF THE RESULTS OF THE PLAYERS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 302-312.
71. Artikov A., Nizomiddinov S. TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF YOUNG PLAYERS STUDY ANALYSIS //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 557-566.
72. Artikov A., Choriyev A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL CONDITION OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 546-556.